

Применение ЯМР- и УФ-спектроскопии для определения качества продуктов питания

Ерёменко Дмитрий Олегович, кандидат технических наук, доцент

Светличная Ольга Викторовна, старший преподаватель

Севастопольский государственный университет

Пильненко Антон Константинович, кандидат технических наук, доцент

Гордиенко Александр Владимирович, кандидат технических наук, доцент

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского

Аннотация. Проведены исследования влагоудерживающей способности модельных мясных изделий с применением спектроскопии ядерного магнитного резонанса. Изучена гидратация белков говядины в зависимости от концентрации жидкости, которая входит в рецептуру модельной системы методом спектрального анализа в ультрафиолетовой области спектра.

Ключевые слова: ЯМР-спектроскопия, влагоудерживающая способность, мясной фарш, УФ-спектроскопия.

Использование современных физических методов исследования, таких как спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР-спектроскопия) дает возможность исследовать явления, связанные с изменениями, происходящими на уровне атомов, молекул или ядра [1].

К настоящему времени только в водной среде выявлено более 5 млн. химических веществ, большинство из которых обладает мутагенным и канцерогенным эффектами. Нет достоверных данных о влиянии генетически модифицированных продуктов питания на здоровье людей. Без скорейшей разработки и практического внедрения, как информационных основ, так и самих экспресс методов диагностики качества факторов окружающей природной среды, поставить тщательный и прочный заслон росту загрязнений водной среды, напитков, продуктов питания и другой продукции химическими веществами-мутагенами, крайне маловероятно и практически бесперспективно.

В настоящее время известны методы экспресс диагностики качества факторов окружающей природной среды с помощью метода ЯМР-релаксации.

Были проведены исследования влагоудерживающей способности модельных мясных изделий с применением ЯМР.

Известно, что влагоудерживающая способность в значительной степени влияет на органолептические свойства продуктов и тесно коррелирует с качеством готовой продукции. Измерения были проведены с применением ядерно-магнитного спектрометра «Тесла ВС-467» с максимальной допустимой напряженностью магнитного поля $72 \cdot 10^3 \text{ А/м}$. На рисунке 1 показана зависимость относительной интенсивности I/I_0 ЯМР-спектра водорода для различных образцов. За базовую принята интенсивность I_0 ЯМР-спектра на образце № 2 (фарш из говядины I сорта). Наблюдалось довольно резкое изменение интенсивности ЯМР-спектра в интервале добавлений H_2O от 0 до 33 %. Значительное ее изменение в случае добавления воды в количестве более 33 %.

Рис. 1. Влияние содержания избыточной влаги в образцах мясного фарша на относительную интенсивность ЯМР-спектра: 1 – фарш из говядины II сорта; 2 – фарш из говядины I сорта; 3 – фарш из говядины II сорта и печени

Относительная интенсивность ЯМР-спектра от образцов 1 и 2 составляет соответственно 0,48 и 0,43, что позволяет качественно подтвердить большее внутреннее содержание воды в фарше из говядины I сорта в сравнении с фаршем из говядины II сорта. Введение печени в рецептуру фарша приводит к разжижению структуры и большей обводненности системы по сравнению с первыми двумя образцами.

Наряду с данными исследованиями была изучена гидратация белков говядины в зависимости от концентрации жидкости, которая входит в рецептуру модельной системы методом спектрального анализа в ультрафиолетовой области (УФ-области) спектра. Полученные данные связывания влаги белковыми молекулами говядины II сорта приведены на рисунке 2.

В результате исследований выявлена зависимость: чем больше воды вводить в модельную систему, тем меньше концентрация мяса в фаршевой массе.

Таким образом, для изучения и контроля различных процессов и свойств материалов в различных областях науки и техники современные методы исследу-

дования, такие как ЯМР- и УФ-спектроскопия, являются наиболее эффективными. ЯМР-метод особенно

эффективен для определения мутагенных загрязнителей или генетически модифицированных продуктов питания.

Рис. 2. Гидратация белков говядины в зависимости от концентрации жидкости, входящей в рецептуру модельной системы: 1 – концентрация воды и мяса в модельной фаршевой системе 1:1; 2 – концентрация воды и мяса 1:2; 3 – концентрация воды и мяса 1:3; 4 – концентрация воды и мяса 1:3 и 5 % «Биовита»; 5 – концентрация воды и мяса 1:3 и 5 % соевого текстурата

Литература:

1.Преч Э., Бюльманн Ф., Аффольтер К. Определение строения органических соединений / Преч Э., Бюльманн Ф., Аффольтер К. – М.: Мир, 2006. – 439 с.